

ДАВЛАТ ХАРИДЛАРИНИ РАҚАМЛАШТИРИШ ВА ЯШИЛ ДАВЛАТ ХАРИДЛАРИГА ЎТИШ МАСАЛАЛАРИ

Бехзад Суттибаев

Тошкент давлат иқтисодиёт университети тадқиқотчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19177749>

Давлат бюджети харажатлари ижросида давлат харидлари тизимини самарали ташкил этиш масаласи бугунги кунда халқаро ва миллий даражада ўта долзарб ҳисобланади. Чунки давлат харидлари кўпгина мамлакатларда ялпи ички маҳсулотнинг 20 фоизигача бўлган қисмини ташкил этади ва бу маблағларнинг оқилона, шаффоф ҳамда мақсадли сарфланиши иқтисодий барқарорликка ва фаровонликка бевосита таъсир кўрсатади. Халқаро миқёсда давлат харидлари тизимини такомиллаштиришга қаратилган ислохотлар, аввало, шаффофликни таъминлаш, коррупция хавфини камайтириш ва рақобат муҳитини кучайтиришга йўналтирилган.

Шунингдек, Бирлашган миллатлар ташкилоти қошидаги UNCITRAL томонидан давлат харидлари бўйича намунавий қонун ишлаб чиқилган бўлиб, у кўплаб давлатларда миллий қонунчиликни шакллантиришда методологик асос вазифасини бажаради.

Глобаллашув шароитида давлат харидлари нафақат бюджет маблағларини тежаш, балки инновацияларни рағбатлантириш, кичик ва ўрта бизнесни қўллаб-қувватлаш, “яшил иқтисодиёт” тамойилларини жорий этиш воситасига айланмоқда. Рақамли платформалар орқали электрон харидлар тизимини йўлга қўйиш халқаро амалиётда самарали восита сифатида эътироф этилган. Электрон тендерлар орқали иштирокчилар сони ортиб, нархлар пасайиши ва бюджет маблағларининг тежалишига эришилмоқда. Шу боис давлат харидлари тизимини институционал жиҳатдан мустаҳкамлаш, мониторинг ва аудит механизмларини кучайтириш халқаро молиявий барқарорликнинг муҳим шартига айланди.

Миллий даражада, хусусан Ўзбекистонда ҳам давлат бюджети харажатлари таркибида давлат харидларининг улуши юқори бўлиб, уларни самарали бошқариш иқтисодий ислохотларнинг устувор йўналишларидан бири ҳисобланади. Сўнгги йилларда давлат харидлари соҳасида қонунчилик базаси такомиллаштирилиб, электрон давлат харидлари тизими жорий этилди. Бу эса шаффофликни таъминлаш, манфаатлар тўқнашувини олдини олиш ва бюджет интизомини мустаҳкамлашга хизмат қилмоқда. Шу билан бирга, маҳаллий ишлаб чиқарувчиларни қўллаб-қувватлаш, импорт ўрнини босиш ва ҳудудий иқтисодий ривожланишни рағбатлантиришда ҳам давлат харидлари муҳим молиявий инструмент сифатида намоён бўлмоқда.

Давлат харидларидаги самарадорлик масаласи ҳам хорижий тадқиқотчилар доимий эътиборидаги масалалардан биридир. R.Leite “2014-2018 йиллар оралиғида Бразилия федерал ҳукумати томонидан ўтказилган 939684 та харид аукционини қамраб олган кенг қамровли маълумотлар базаси асосида иқтисодий сиёсат ноаниқлиги давлат харидларининг харажат самарадорлиги билан сезиларли даражада боғлиқ эканини аниқлаган. Хусусан, ноаниқлик кўрсаткичининг бир стандарт оғишга ошиши давлат бошқаруви томонидан товарларнинг баҳоланган нархига нисбатан тўланган нархнинг 0,2 фоизга ошиши билан корреляцияда экани кузатилди. Натижалар 2024-2025 йиллар маълумотлари асосида ҳам тасдиқланган. Тендер иштирокчилари сони ўзгармасдан

қолганига қарамасдан, юқори иқтисодий сиёсий ноаниқлик даврларида иштирокчилар янада эҳтиёткор нарх таклифларини бергани, айниқса юқори қийматли аукционларда бу ҳолат яққол намоён бўлган. Умуман олганда, иқтисодий сиёсат ноаниқлик даражаси ўртача кўрсаткичдан бир стандарт оғишга юқори бўлган бир ой федерал ҳукуматга тахминан 6,3 миллион Бразилия реали миқдоридида кўшимча харажат келтириши мумкинлиги баҳоланган” [2]. 2022 йил бошидан буён дунёда иқтисодий сиёсат ноаниқлиги давом этаётган бир вақтда давлат бюджети харажатлари ижросида давлат харидлари миқдорини аниқ белгилаш имконияти ҳам маълум даражада пасаймоқда. Чунки жаҳон иқтисодиётида таъминот занжирларининг узайиши маълум даражада кўшимча харажатларга сабаб бўлмоқда. Бу ўз навбатида бизнесда кўшимча харажатларга олиб келаётганлиги туфайли давлат харидларида нархлар ўзгаришига сабаб бўлмоқда. Қолаверса дунё миқёсида юқори инфляция, хусусан доллар инфляцияси ҳам бунга туртки бермоқда.

Давлат харидларини ташкил этишда бозор иштирокчилари яъни бизнес субъектлари билан доимий мулоқот шубҳасиз муаммоларни жойида ҳал қилишга имкон беради. Кўшимчасига буюртмачиларнинг талаблари асосида харидлар етказиб берилишига эришилади. Бу ҳақда P.Berkhout, A.Rainville, M.Janssen, [K.Frenken](#) “Тендер тайёрлаш жараёнида бозор иштирокчилари билан мулоқот давлат харидларида инновацияларни рағбатлантирувчи омил сифатида қаралади, чунки у талабни аниқ шакллантириш ва буюртмачилар ҳамда эҳтимолий етказиб берувчилар ўртасида интерактив ўрганиш жараёнини таъминлайди. Шу билан бирга, Европа Иттифоқида тендернинг дастлабки босқичларида бозор билан мулоқот нисбатан кам қўлланилаётгани аниқланган. Шу сабабли, бозор билан мулоқот инновацияларни қай даражада ва қандай механизмлар орқали рағбатлантиришини чуқурроқ тушуниш муҳим аҳамиятга эга. Тадқиқотда муаллифлар статик ва динамик, шунингдек якка тартибдаги ва гуруҳли мулоқот форматларини фарқлаб, турли форматлардан фойдаланиш ҳамда турли иштирокчиларни жалб қилиш давлат харидларида ўрганиш ва инновация жараёнларига қандай таъсир қилишини таҳлил қилади. Шунингдек тузилмавий тенгламали моделлаштириш усулидан фойдаланилиб, медиация модели текширилган. Унда бозор билан мулоқот етказиб берувчиларни келгусидаги имкониятлар ҳақида хабардор қилиши ва шу орқали инновацион таклифларга бевосита таъсир қилиши мумкинлиги гипотеза сифатида илгари сурилган. Шунингдек, буюртмачилар ҳам бозор билан мулоқот орқали янги билимларга эга бўлиб, тендер ва харид жараёнларини мослаштириши, бу эса инновацияларга билвосита таъсир кўрсатиши мумкинлиги ҳам назарда тутилган. Моделни баҳолаш учун 2022 йилда Европа Иттифоқининг Tender Electronics Daily тендер платформасида эълон қилинган лойиҳалар бўйича буюртмачилар орасида ўтказилган сўровнома маълумотлари (N = 1613) қўлланилган. Натижалар турли бозор билан мулоқот форматлари инновацияларга турлича ва баъзан салбий таъсир кўрсатишини аниқлади. Бу эса бозор билан мулоқот ягона универсал амалиёт эмаслиги ва ҳар доим ҳам мақбул ечим бўлмаслигини кўрсатади. Шунингдек, интерактив ўрганиш инновацияларга ижобий таъсир кўрсатиш учун асосий шарт экани аниқланган. Демак, инновацияларни рағбатлантирувчи давлат харидлари амалиёти учун буюртмачи ташкилотлар ўз мулоқотларини аниқ ўқув мақсадларига йўналтириши ва ушбу мақсадларга мос

келадиган бозор билан мулоқот форматларини танлаши зарур” [4]. Умуман давлат харидлари бўйича иштирокчилар билан доимий мулоқот бозор субъектларининг кенг доирасига кириб бориш орқали соғлом рақобатни кучайтириши асосида давлат бюджети харажатлари самарадорлигини оширишга хизмат қилади.

Хулоса қилиб айтганда, давлат харидлари тизимини такомиллаштириш нафақат бюджет сиёсати, балки мамлакатнинг барқарор ривожланишининг устувор йўналиши бўлиб қолади.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. B.Krieger, A.Rainville. The effects of public procurement requirements and voluntary standards on environmental product innovation. // Research Policy. Volume 55, Issue 3, April 2026.
2. R.Leite. The public cost of economic policy uncertainty: Evidence from brazilian public procurements. Finance Research Letters. Volume 86, Part D, December 2025
3. M.Fazekas, B.Tóth, J.Wachs, A.Abdou. Public procurement cartels: A large-sample testing of screens using machine learning. // International Journal of Industrial Organization. Volume 104, January 2026.
4. P.Berkhout, A.Rainville, M.Janssen, K.Frenken. Does market engagement in public procurement foster innovation? Results from a Pan-European survey. // Research Policy. Volume 55, Issue 1, January 2026.